

UN ESTUDIO DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA CONFIANZA EN EL LÍDER VIRTUAL

Carlos Flavián ^{a*}, Miguel Guinalú ^b, Pau Jordán ^c

^a University of Zaragoza, Spain

^b University of Zaragoza, Spain

^c ESIC Business and Marketing School, Spain

* Corresponding author at: Facultad de Economía y Empresa, Universidad de Zaragoza, Gran Vía 2 – Zaragoza, Spain. E-mail address: cflavian@unizar.es

Resumen

Propósito - La presente investigación aborda el estudio de la confianza en el líder virtual como factor determinante en el éxito de un equipo virtual

Diseño/metodología/enfoque – A través de una profunda revisión de la literatura, se evalúa la influencia que ciertas características físicas, comportamentales y de liderazgo del líder virtual ejercen sobre el grado de confianza. Por otro lado, se analiza la influencia de la confianza en la eficiencia del equipo, en términos de comportamiento y compromiso cívico organizacional.

Hallazgos – Las características físicas del líder (género y atractivo), comportamentales (empatía y justicia) y su estilo de liderazgo ejercen una influencia en la confianza que el líder es capaz de generar en sus subordinados. Asimismo, la confianza en el líder influye en la eficiencia del equipo a nivel grupal.

Implicaciones prácticas – Las oportunidades que ofrecen los equipos virtuales en las organizaciones son cada vez mayores, especialmente en sectores de alto valor añadido y donde se requieren capacidades específicas. Por esto, este trabajo es de especial utilidad para que los líderes de equipos virtuales desarrollen las capacidades que les harán ser más confiables.

Originalidad/valor – Los resultados contribuyen a ampliar el conocimiento acerca de los procedimientos sobre los que genera confianza en entornos y líderes virtuales.

Palabras clave – Virtual Team, Trust, Leadership, Virtual Leadership, Marketing, Gender, Attractiveness, Justice

Tipo de artículo – Artículo de investigación.

INTRODUCCIÓN

La introducción de las nuevas tecnologías en la gestión empresarial y de marketing está modificando la naturaleza de los grupos de trabajo y las interacciones entre los mismos, creando espacios virtuales de trabajo (Greengard, 2018). Estos equipos virtuales (en adelante EVs) dotan a las organizaciones de una mayor flexibilidad y permiten generar respuestas de forma mucho más rápida y eficiente de cara a competir en un mercado cada vez más dinámico y competitivo. Según Culture Wizard (2016), el 85% de los trabajadores opera de forma virtual, de hecho, el 63 % trabaja en al menos tres EVs y el 22% en al menos cinco. Los EVs han llegado para quedarse (Bell y Kozlowsky, 2008), y su ámbito de aplicación ya se ha extendido a todo el conjunto de la cadena de valor empresarial. Los EVs se desarrollan en contextos de alto valor añadido y en proyectos intensivos en conocimiento, por ello, dentro de un contexto de gestión de marketing su uso está cada vez más extendido, por ejemplo, en proyectos como el desarrollo de nuevos productos (Badrinarayanan

y Arnett, 2008) donde se precisan diferentes habilidades de personas que se encuentran en diferentes sedes de una o diferentes organizaciones, o en la gestión de campañas de comunicación a nivel global, entre otros (Vukovič, Marič y Jordan, 2017). Por definición, los EVs son equipos geográficamente dispersos, que trabajan de forma interdependiente utilizando la tecnología para comunicarse y colaborar a través del tiempo y del espacio (Cascio, 2000)

Esta nueva forma organizativa trae consigo notables beneficios para las organizaciones, pero también genera unos importantes retos, dado que la comunicación mediada por la tecnología puede reducir la eficiencia e incluso llevar al fracaso a aquellos equipos que no estén bien liderados (Malhotra y Majchrzak, 2014). Para utilizar todo el potencial que ofrecen los EVs es necesario analizar los procesos internos de estos equipos y analizar los mecanismos por los que la interacción entre sus miembros se lleva a cabo de forma exitosa (Siebdrat, Hoegl y Ernst, 2009), poniendo especial relevancia en las dos características clave que diferencia a los EVs de los equipos tradicionales: la falta de interacción física y la comunicación electrónica. En relación con estas cuestiones, la confianza dentro de los EVs cobra especial relevancia.

La literatura previa ha analizado la confianza como una variable clave para explicar el nivel de colaboración entre miembros de un equipo (Jarvenpaa y Leidner, 1998). La confianza toma mayor relevancia en el caso de los EVs ya que la comunicación electrónica y la no presencia física hace que las relaciones sean más impersonales y la incertidumbre asociada al trabajo sea mayor. Analizando con mayor detalle la importancia de la confianza en los EVs, cabe destacar el papel del líder del equipo. Así, el liderazgo de un equipo es un factor clave en el éxito del mismo y toma gran relevancia en los EVs, donde las relaciones entre los miembros son más complejas (Gibson y Cohen, 2003). De hecho, se espera que un líder virtual invierta mucho más tiempo administrando las comunicaciones, coordinando las labores de equipo, creando relaciones y facilitando los procesos entre sus subordinados (Purvanova y Bono, 2009). Por tanto, es necesario entender las formas en las que emerge la confianza en un entorno de trabajo virtual y más concretamente como esta confianza se desarrolla en la figura del líder del equipo.

El objetivo del presente trabajo es analizar la figura del líder del equipo como núcleo clave a través del cual se articulan las relaciones y el trabajo entre todos los miembros del equipo, y donde la confianza es un factor determinante. Por esto, este trabajo discute los mecanismos por los cuales se puede generar confianza en el líder del equipo virtual. Asimismo, se analiza la relación entre la confianza en el líder de un EV y la performance del equipo en términos de satisfacción de sus miembros, dado que un equipo satisfecho con un su entorno de trabajo será más productivo.

El resto del artículo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se analiza la problemática asociada al liderazgo de los equipos virtuales. Posteriormente, se discute la dificultad de generar confianza en entornos virtuales. En tercer lugar, se proponen diferentes estrategias de generación de confianza en el líder virtual. A continuación, se analizan las consecuencias de la confianza en el líder en la performance del equipo. El último apartado corresponde a las conclusiones que pueden derivarse de los análisis precedentes.

EQUIPOS VIRTUALES Y LIDERAZGO

Las principales teorías sobre la gestión de equipos y el liderazgo se basan en el estudio de las organizaciones tradicionales, donde los líderes son capaces de interactuar directamente con sus subordinados. La literatura existente todavía no ha sido capaz de determinar si los principios tradicionales de liderazgo son aplicables al entorno virtual, donde se entrelazan conceptos tradicionales de liderazgo con las nuevas formas de comunicación (Cheng, Yin, Azadegan y Kolfshoten, 2016). Además, es también común que los equipos combinen el trabajo virtual con reuniones cara a cara, lo que hace todavía más complejo establecer un esquema de referencia. Por todo esto, investigaciones previas destacan la mayor dificultad a la hora de liderar un equipo virtual (e.g., Bell y Kozlowski, 2002; Hoch y Kozlowski, 2014).

Es un hecho que por su propia naturaleza los EVs a menudo tienen problemas de comunicación (Kayworth y Leidner, 2000) y coordinación (Maznevski y Chudoba, 2000). Otras investigaciones previas indican que estos equipos tienen dificultades para desarrollarse de manera cohesionada y con adecuados niveles de

confianza entre sus miembros (Jarvenpaa y Leidner, 1999). La evidencia empírica también pone de relieve la dificultad de los EVs a la hora de promover el comportamiento colaborativo entre los miembros del equipo (Montoya, Massey y Lockwood, 2011).

Los líderes de EVs se encuentran ante nuevos retos que pueden requerir diferentes habilidades a las tradicionales. De hecho, Maynard, Young, Vartiainen y Hakonen (2015), señalan que el estudio del liderazgo es uno de los temas más destacados en la investigación sobre equipos virtuales y una gran oportunidad en futuras investigaciones. El mayor desafío al que tienen que hacer frente estos líderes es construir una comunicación efectiva a través de medios electrónicos, ya que los miembros de equipos virtuales no tienen la capacidad de discutir cara a cara, y además suelen estar distribuidos en diferentes zonas horarias, lo que dificulta una comunicación sincrónica (Duarte y Snyder, 2006).

Por tanto, la gestión efectiva de los EVs plantea grandes retos a lo que el liderazgo se refiere, quedando todavía muchos interrogantes por resolver. Por un lado, es necesario analizar con mayor detalle de que forma la naturaleza distribuida de estos equipos afecta a la capacidad del líder del mismo para influir en sus subordinados (Zhou, Liu y Liao, 2017). Por otro lado, se debe investigar acerca de los tipos de comportamientos y características asociadas al líder virtual y la forma en que el líder puede influir en sus subordinados de cara a lograr el éxito de un equipo distribuido (Zhou, Liu y Liao, 2017). En este sentido, se plantea el análisis del liderazgo desde una perspectiva multinivel (Braun, Peus, Weisweiler y Frey, 2013). En un primer nivel individual se analizan las actitudes y comportamientos del líder en relación a sus subordinados. Por otro lado, a nivel grupal se analiza como el liderazgo influye en la eficiencia del equipo a nivel grupal (Morgeson, DeRue y Karam, 2010)

CONFIANZA EN ENTORNOS VIRTUALES

La literatura reconoce a la confianza como constructo determinante en un entorno virtual, ya que es capaz de reducir la distancia psicológica entre los miembros del equipo que están geográficamente dispersos (Jarvenpaa y Leidner, 1999). Del mismo modo, es capaz de mitigar la incertidumbre asociada al trabajo en un entorno virtual. Sin embargo, generar confianza entre los miembros de un equipo es una tarea especialmente compleja ya que los integrantes de un EV son incapaces de observar determinadas señales y comportamientos físicos de sus compañeros (lenguaje no verbal), señales y comportamientos que influyen decisivamente en la creación de entornos confiables en equipos de trabajo tradicionales (Alsharoa, Gregg y Ramirez, 2017). Los miembros de un EV deberán tomar otro tipo de señales y comportamientos asociados al entorno virtual para establecer su grado de confianza.

La confianza se construye en gran medida a través del contacto entre los miembros del equipo, que observan la conducta de los compañeros como un mecanismo de control que evalúa su confiabilidad. Sin embargo, en EVs este tipo de confianza es muy difícil de desarrollar dado que no es común que se realicen reuniones cara a cara. Por ello, la literatura propone un tipo de confianza en base a la cual sea posible evaluar la confiabilidad de una persona sin tener una historia común de interacciones con la misma: la confianza inicial (Jarvenpaa y Leidner, 1999). Esta confianza inicial se desarrolla de forma espontánea sin necesidad de disponer de un historial de interacciones previo. Sin embargo, esta confianza es muy limitada en el tiempo, por lo que se deberán desarrollar otros mecanismos que permitan consolidarla y ampliarla.

COMO GENERAR CONFIANZA EN UN LÍDER VIRTUAL

La necesidad de un EV de disponer de un liderazgo efectivo, unido a la importancia de la confianza como elemento clave en un entorno virtual, hace que emerja el concepto de confianza en el líder del equipo como una de las piedras angulares sobre las que analizar la efectividad de un equipo. Además, el hecho de que sea el líder del equipo el que tiene que resultar confiable de cara a sus subordinados, exonera en parte a estos últimos de la necesidad de evaluar la confiabilidad del resto de sus compañeros de forma individual, reduciendo de esta forma el coste de la información y la incertidumbre. El reto principal del líder consiste en propiciar unas relaciones de trabajo eficaces entre los miembros del grupo, lo cual será más fácil cuando exista la figura de un líder que es capaz de administrar de forma eficaz las relaciones entre los miembros del

equipo, siendo precisamente en el desarrollo de estas relaciones donde la confianza juega un papel clave. La presencia de la confianza en el líder del equipo permite a los subordinados interpretar las percepciones y comprender el comportamiento de otros miembros del equipo (Espinosa *et al.*, 2004).

La literatura previa ha estudiado el concepto de confianza en el líder analizando los posibles antecedentes y consecuencias en las organizaciones. Whitener, Brodt, Korsgaard y Werner (1998), categorizaron los antecedentes en factores organizacionales, relacionales e individuales. Otros estudios, han analizado la confianza en el líder en dos áreas de estudio, los comportamientos y los rasgos de líder (Gilson *et al.*, 2015). Por otro lado, las consecuencias de la confianza en el líder se han analizado desde un punto de vista de eficiencia en el equipo (Dirks y Ferrin, 2002). En este sentido, siguiendo con la perspectiva multinivel que analiza la confianza en el líder tanto a nivel individual como grupal, se pueden proponer una serie de variables que puede influir a la hora de valorar la confiabilidad del líder por parte de sus subordinados. Así, Jordán (2015) propone un interesante modelo de trabajo (Figura 1), en el que la confianza en el líder es explicada a partir de aspectos comportamentales, las características físicas del líder y los estilos de liderazgo. Asimismo, en el mismo estudio se identifican consecuencias de la confianza en términos de comportamiento cívico organizacional y compromiso con el EV.

Figura 1: Modelo de investigación.

Aspectos comportamentales del líder.

El comportamiento de un líder con sus subordinados va a tener una clara influencia en la forma en que se desarrollan las relaciones dentro de un grupo y en el clima de trabajo. En este sentido, Guinalú y Jordán (2016) proponen dos aspectos claves en las relaciones de trabajo: la empatía y justicia que se perciben en el líder de un EV.

Empatía

Trabajos previos han destacado la relación entre la inteligencia emocional y el liderazgo. La empatía es quizá uno de los componentes más importantes dentro de la inteligencia emocional y muchos estudios la asocian con el liderazgo (e.g., Mayer, Caruso y Salovey, 1999). La importancia de las emociones en el marco de un liderazgo carismático y transformacional ha sido reconocida en trabajos teóricos y empíricos (e.g., Bono, Foldes, Vinson y Muros, 2007; Shamir, Arthur y House, 1993). Dentro de la literatura referida a la gestión de equipos y liderazgo, se reconoce que existe una relación entre la comunicación personal y la confianza que se percibe en otra persona (Zolin, Fruchter y Hinks, 2003). De hecho, Feng, Lazar y Price (2004), sostienen que desde la gestión del grupo se han de promover mecanismos para que los integrantes del equipo de trabajo se identifiquen con otros miembros, llevando a cabo una actitud empática que ayude a la construcción de la confianza.

El papel de los aspectos comportamentales del líder también se ha estudiado en EVs. Estas investigaciones muestran que el desarrollo de relaciones personales entre los miembros del EV es un factor importante en las relaciones de trabajo efectivas. En el trabajo de Pauleen y Yoong (2001), se identifican formas en que los líderes pueden usar la comunicación electrónica para desarrollar relaciones con los miembros del equipo.

Asimismo, diferentes estudios han examinado conductas de liderazgo que ayudan a fomentar las relaciones. Por ejemplo, en un estudio de Kayworth y Leidner (2002) se encontraron que los líderes de EVs efectivos eran capaces de guiar y mostrar empatía, afirmar autoridad sin ser dominantes, mostrar comunicación efectiva y articular responsabilidades de los miembros. Por todo esto, líderes más empáticos con sus subordinados deberían de ser capaces de generar mayor confianza entre los mismos.

Justicia

La justicia está considerada como un juicio evaluativo acerca del trato que se le brinda a una persona (Furby, 1986). Los individuos utilizan las percepciones de justicia de cara a orientar sus relaciones en base al nivel de justicia que han experimentado, por esto, la justicia organizacional puede ser vista por los empleados como una vía por la que los líderes desarrollan cuidado y respeto, lo que podría llevar a incrementar la confianza que se confiere al líder (Thau, Aquino, y Wittek, 2007). La confianza activa los comportamientos cooperativos entre los trabajadores, reduce los conflictos y reduce los costes de transacción en el trabajo (Rousseau, Sitkin, Burt y Camerer, 1998). La justicia organizacional también se relaciona positivamente con el compromiso y la confianza en la organización y entre sus empleados (Alexander y Ruderman, 1987; Cropanzano y Folger, 1991). Asimismo, la justicia puede tener un efecto en la empatía percibida ya que un líder justo es visto como una persona que se preocupa por los demás y es capaz de empatizar con sus subordinados (Hoffman, 1987)

Además, esta variable puede tomar una relevancia mucho mayor en un entorno de trabajo distribuido en que los miembros no tienen contacto físico ni permanente entre ellos, y en el que se puede generar inseguridad acerca de temas relacionados con el propio trabajo, así como con los sistemas de incentivos y recompensas. Recientes estudios toman en consideración la justicia como uno de los elementos claves en las relaciones dentro de un EV (Choi y Cho, 2019; Guinalú y Jordan, 2016). De esta forma, es razonable pensar que una mayor justicia percibida redundará en un mayor nivel de confianza hacia el líder. Por tanto, los líderes de equipos virtuales capaces de generar más justicia percibida entre sus subordinados serán capaces de generar un mayor nivel de confianza en los mismos, así como reforzar el efecto de la empatía percibida en el líder.

Características físicas del líder.

Continuando con el estudio de los antecedentes de la confianza en el líder de un EV, bajo el esquema de Whitener *et al.* (1998) puede proponerse una serie de características individuales del propio líder. En concreto, ciertas características físicas del propio líder pueden influir en la confianza que sus subordinados tienen en él. Según la literatura previa, determinadas características físicas de las personas pueden estar relacionadas con su capacidad para influir en los demás (Den Hartog y Koopman, 2001). Entre estos rasgos del líder, pueden destacarse el atractivo físico y el género.

Atractivo físico.

Investigaciones previas en el área de la psicología apoyan el hecho de que, a ojo de los demás, las personas atractivas tienen más probabilidades de poseer una amplia variedad de cualidades positivas, como la inteligencia y la simpatía (Hatfield y Sprecher, 1986). Estas características fácilmente observables pueden ser utilizadas para categorizar a los individuos sobre la base de estereotipos (Jones, Moore, Stanaland, y Wyatt, 1998). El estereotipo de “lo que es bello es bueno” viene determinado por el efecto halo (Thorndike, 1920) que se refiere a un sesgo cognitivo por el que la percepción de un rasgo concreto de una persona (en este caso el atractivo del líder) influye en la percepción del resto de rasgos del individuo.

Trabajos previos en el área del management demuestran que comunicadores más atractivos tienen un poder de elegibilidad mayor (Ahearne, Gruen y Jarvis, 1999), así como otros atributos positivos, como un mayor grado de sociabilidad (Feingold, 1992), un mayor poder de engagement en el público y una mayor capacidad de generar confianza (Smith, Debrune, Jones, Krupp, Welling y Conway, 2009). Otros trabajos recientes también demuestran que esta relación atractivo-confianza se da en un entorno virtual (Flavián, Guinalú y Jordán, 2018). Además, el hecho de que en un entorno virtual se reduzca el número de señales que un

individuo puede percibir de otro, hace que el atractivo físico adquiera incluso una mayor relevancia que en un entorno cara a cara. Por esto, podemos esperar que líderes virtuales con un aspecto atractivo tengan mayor capacidad para generar confianza entre sus subordinados.

Por otro lado, también podemos encontrar una relación entre el atractivo físico del líder y la empatía que genera. Mathes y Kahn (1975) argumentan que las personas físicamente más atractivas tienen un mayor poder empático que las menos atractivas. De este modo, un mismo nivel de empatía sería percibido de manera más intensa cuando el líder es más atractivo a ojos del subordinado. La razón descansa en que el individuo tiene internalizada la idea de que las personas más atractivas son más empáticas (Rosenblat, 2008), como consecuencia del efecto halo mencionado anteriormente. Por esto, líderes más atractivos pueden ser capaces de resultar más empáticos a ojos de sus subordinados, y como consecuencia de esa mayor empatía redundar en una mayor confianza.

Género del líder.

La cuestión de género está empezando a ser estudiada en equipos virtuales, con el objeto de analizar si los estereotipos que se dan en la comunicación cara a cara son también válidos en el entorno virtual. En este sentido, el género afecta a la hora de valorar las características personales de los miembros del equipo en términos de su conveniencia y utilidad social, o en cuestiones como las decisiones de elección de miembros de un equipo (D'Souza y Colarelli, 2010). Más recientemente, un estudio de Martens, Grover, Saucier y Morrison (2018) demostró que las diferencias de género afectan al comportamiento empático de las personas en un entorno totalmente virtual.

La literatura de gestión destaca el género como un factor relevante en la capacidad de una persona a la hora de influir en la respuesta de otra (Gilligan, 1992). En particular, las mujeres y los hombres tienen diferentes valores y puntos de vista éticos (Galea y Wright, 1999) y esto puede influir en las percepciones que un líder es capaz de generar respecto de sus subordinados, entre ellas la confianza (Buchan, Croson y Solnick, 2008). En este sentido, las mujeres tienden a mostrar más interés por los demás, ser más dependientes y suelen necesitar formar parte de la comunidad (Eagly, 1987), mientras que los hombres suelen estar más centrados en el éxito individual y la superación personal (Eagly, 1987). Desde la perspectiva de los rasgos, las mujeres tienden a tener un pensamiento más comunal y expresivo, mientras que los hombres tienen un pensamiento agente e instrumental (William y Best, 1990). Por todo esto, las mujeres, al tener un comportamiento más orientado hacia el grupo, son capaces de generar una empatía mayor que los hombres.

Por otro lado, la Teoría de las Expectativas desarrollada por Vroom (1964) sostiene que los individuos tienen creencias y esperanzas sobre los sucesos futuros en su vida y que su conducta es el resultado de la selección entre alternativas y elecciones basadas en creencias y actitudes, siendo el objetivo de estas elecciones maximizar las recompensas y minimizar las decepciones. Por su parte, Oliver (1980) propone que la satisfacción es el resultado de una disconformidad positiva de expectativas que surge cuando el resultado de una situación es mejor de lo esperado. Estas teorías han sido ya aplicadas en el área de gestión de empresas para analizar la satisfacción hacia el trabajo (Chanez, Guerrero, y Guerra, 2006) o analizar las diferencias de liderazgo entre sexos (Lupano y Castro, 2011). En base a estas teorías, una mujer mostrará más empatía que un hombre (Baron-Cohen y Wheelwright, 2004), sin embargo, la empatía femenina es un rasgo ya esperado por lo que no está generando una expectativa. Por el contrario, el hecho de encontrar a un líder masculino con altos niveles de empatía sí que puede suponer un refuerzo positivo, ya que por su naturaleza no asociamos empatía con género masculino. Así, cuando un subordinado se enfrenta a un líder masculino empático le asignará un valor especial, al no tener internalizada la idea de que los hombres suelen ser tan empáticos. Ello originará, por tanto, que la influencia de la empatía sobre la confianza será mayor en la presencia de líderes masculinos.

Estilo de liderazgo.

La Teoría del Liderazgo Transaccional y Transformacional (Bass, 1990) busca explicar el efecto que ciertos líderes pueden tener en sus subordinados. En el liderazgo transaccional la relación líder-seguidor es vista

como un intercambio donde cada parte percibe a la otra como un instrumento para conseguir sus objetivos y necesidades (Bass, 1990). Mientras que en el liderazgo transformacional la relación líder-subordinado traspasa los propios intereses de cada parte y se priman los valores y principios del grupo (Burns, 1978). El liderazgo en equipos virtuales es uno de los factores claves para el éxito del equipo, y por ello el estilo de liderazgo tendrá una clara influencia en los resultados del grupo (Wong y Giessner, 2018).

La literatura ha encontrado relación entre el atractivo físico y las capacidades de liderazgo (Garfield, Von Rueden y Edward, 2018; Von Rueden y Van Vugt, 2015). En este sentido, trabajos previos han demostrado de manera empírica cuándo y cómo el efecto del atractivo se hace más fuerte o más débil (Ahearne et al., 1999). Estas investigaciones proponen que el efecto del atractivo disminuye a medida que se desarrolla la relación entre ambas partes (Reingen y Kerman, 1993). El efecto del atractivo es especialmente relevante en los primeros estadios relacionales, en los que el individuo realiza valoraciones muy rápidas en base a los estereotipos y primeras impresiones. Una vez la relación avanza, el individuo utiliza otro tipo de señales para efectuar sus valoraciones. Así, un resultado lógico del desarrollo de la relación entre líder y subordinado es que, con el paso del tiempo y el mayor número de interacciones, el subordinado será capaz de definir con mayor claridad el estilo de liderazgo de su superior. Cuando el estilo de liderazgo esté bien definido, el subordinado dispondrá de señales más eficaces que el mero grado de atractivo, como, por ejemplo, si el líder es capaz de resolver los problemas o el tipo de trato que tiene con sus trabajadores. En consecuencia, es razonable pensar que cuando los estilos de liderazgo están más definidos, esto es, muy transaccional o muy transformacional, el peso específico del grado de atractivo del líder en la formación de las percepciones entre sus subordinados será menor. Considerando estos argumentos, el hecho de que un líder ejerza un estilo de liderazgo muy definido puede reducir efecto del atractivo físico del líder sobre la empatía, sobre la justicia y sobre la confianza en el líder.

La literatura destaca la necesidad de que el líder de un EV posea un alto nivel de inteligencia emocional por la naturaleza y características complejas de los proyectos que se llevan a cabo en las organizaciones virtuales (Druskat y Druskat, 2006). Los trabajos de Muller y Turner (2007) y Sunindijo, Hadikusumo y Ogunlana (2007), muestran que existe una relación directa entre la inteligencia emocional y un liderazgo efectivo, especialmente cuando un líder ejerce un liderazgo de estilo transformacional. Por el contrario, en un liderazgo de estilo transaccional, basado en un sistema de recompensas muy formalizado, la empatía es una cualidad mucho menos asociada. Siguiendo con los argumentos basados en la teoría de las expectativas propuestos anteriormente, el hecho de que un subordinado tenga una percepción de empatía en su líder y además éste ejerza un liderazgo transaccional, podría reforzar la relación entre empatía y confianza. Esto se podría explicar por el hecho de que la empatía es una característica no esperada en un líder transaccional y por tanto se podría generar un efecto positivo que refuerce la mencionada relación. Por otro lado, ante la presencia de un líder muy transformacional, las expectativas de sus subordinados en relación con el nivel de empatía del líder deberían de ser elevadas, ya que la empatía es un rasgo claramente asociado a este estilo de liderazgo. De esta forma, el poder de la empatía como generador de confianza debería caer conforme aumente la percepción de un estilo de liderazgo transformacional.

CONSECUENCIAS DE LA CONFIANZA EN UN LÍDER VIRTUAL

La confianza depende tanto de los factores contextuales compartidos por el grupo como de las experiencias únicas de los individuos dentro del grupo (Korsgaard *et al.*, 2008). Por tanto, para comprender los efectos de la confianza en entornos virtuales hay que tener en cuenta tanto los factores compartidos por el equipo como los factores individuales de cada miembro. En los EVs, en los que la separación física de los miembros puede llevar a que cada miembro del equipo desarrolle unos rasgos y un carácter propio en la forma de actuar con el resto de los compañeros y con su líder (Beldad, de Jong y Steehouder, 2010), las consecuencias de la confianza deberían ser analizadas de forma global entre los miembros del equipo.

La confianza se ha considerado como uno de los principales activos que favorece la actitud hacia el trabajo y el rendimiento de los empleados de una organización (McEvily y Tortoriello, 2011), ya que motiva ciertos resultados, como el compromiso (Cook y Wall, 1980) o el comportamiento cívico organizacional (Van Dyne, Vandewalle, Kostova, Latham y Cummings, 2000). Este último se define como una medida de eficiencia

organizativa basada en el entorno social o psicológico en el que se desarrolla el trabajo (Organ 1977). Los empleados que tienen un comportamiento cívico organizacional (en adelante OCB) elevado se caracterizan por estar motivados, lo cual repercute en unos intercambios sociales con el resto del grupo, que influye en una mayor calidad en las relaciones (Aryee, Budhwar y Chen, 2002). La confianza del empleado en su líder está reconocida en la literatura como un antecedente del OCB. Así, estudios previos (e.g., Konovsky y Pugh, 1994; Ertürk, 2007) indican que en un contexto de trabajo en que el intercambio social es de calidad, la confianza adquiere un peso importante como antecedente del OCB. En esta línea, Staples y Webster (2008) demostraron que la confianza se asociaba positivamente con la transferencia de conocimiento dentro de un equipo virtual, lo cual derivaba en una mayor efectividad del equipo. Por otro lado, también se ha demostrado que la confianza incrementa el cumplimiento de las tareas, su compromiso con la organización y la predisposición a asumir roles extra dentro del equipo (Long and Sitkin, 2006), comportamientos asociados a la definición de OCB. Por esto, es de esperar que la confianza en el líder influya directa y positivamente sobre el grado de OCB del equipo.

Trabajadores con un mayor nivel de confianza en su líder tenderán a desarrollar un comportamiento orientado al éxito del equipo (Schoorman *et al.*, 2007), a la vez que también tenderán a ser más leales a su organización y más activos en la toma de decisiones. Por otro lado, de acuerdo a varios metaanálisis realizados por Dirks y Ferrin (2002) y McEvily y Tortoriello (2011), existe una la relación entre la confianza en el líder y el compromiso de la organización.

En EVs la confianza influye positivamente en el intercambio de información y mitiga la incertidumbre sobre el comportamiento de los demás (Muethel y Martin, 2012). De hecho, se ha encontrado que la relación entre la confianza interpersonal y la efectividad del equipo es más fuerte a medida que aumenta la dispersión geográfica y la comunicación mediada electrónicamente (Muethel y Martin, 2012). Al enfatizar la importancia de la confianza para garantizar el éxito de un equipo virtual, estos equipos experimentan patrones de comunicación predecibles, liderazgo positivo, entusiasmo y una mayor capacidad para hacer frente a la incertidumbre técnica. Por esto, es de esperar que la confianza en el líder de un equipo de trabajo virtual influya directa y positivamente en el grado de compromiso con el equipo.

CONCLUSIONES

Los EVs se están convirtiendo en una herramienta clave para las empresas de cara a hacer frente a los nuevos retos estratégicos, aportando a las organizaciones una gran flexibilidad, fomentando la creación de conocimiento, las habilidades y una mayor perspectiva en comparación con equipos de trabajo tradicionales (Greenberg, Greenberg y Antonucci, 2007). En este sentido, los EVs se están utilizando para reunir equipos que puedan responder a las necesidades de un proyecto concreto, donde los equipos tradicionales no pueden dar respuesta (Ford, Piccolo y Ford, 2017). En este sentido, el marketing es una de las áreas que mejor puede capitalizar las ventajas que aportan los EVs. De hecho, según un reciente informe realizado a partir de entrevistas en profundidad con líderes de marketing, el éxito futuro de estas empresas dependerá en gran medida de la transformación digital y la capacidad para adaptarse a la misma (Schwartz, Burgess y Rousselet, 2017). Por este motivo, es especialmente relevante comprender de qué manera se articulan los mecanismos internos que hacen que estos equipos tengan éxito.

La presente investigación pretende ahondar en la problemática del liderazgo de EVs analizada desde la perspectiva de la confianza en el líder del equipo. A continuación, se detallan las principales conclusiones que se pueden extraer de este trabajo.

Las características comportamentales del líder hacia sus subordinados corresponden el primer bloque de análisis, concretamente a la empatía que el líder es capaz de transmitir a sus subordinados y la justicia que los subordinados perciben en su líder. En este sentido, esperamos que líderes que sean capaces de transmitir un mayor grado de empatía y de justicia en el trabajo generen una confianza más elevada. Asimismo, esperamos también una relación directa y positiva entre la justicia percibida en el líder y la empatía en el mismo.

En segundo lugar, las características físicas del líder virtual se han analizado bajo las variables del género del líder y del atractivo percibido en el mismo. La percepción del atractivo a través de medios electrónicos ha sido ya analizada (Zhao, Salesse, Gueugnona, Schmidt, Marin and Bardy, 2015) y se sustenta en el hecho de que está considerado el núcleo central por el que se evalúan las características físicas de una persona (Kniffin, Wansink, Griskevicius y Wilson, 2014), especialmente en los primeros estadios de la relación. En este sentido esperamos que líderes más atractivos sean capaces de generar una mayor confianza y una mayor empatía hacia sus subordinados. En lo que se refiere al género del líder, esperamos que sean los líderes masculinos los que son capaces de generar una mayor empatía en sus subordinados.

El estilo de liderazgo corresponde al tercer bloque de análisis sustentado en los paradigmas clásicos de la teoría del liderazgo transformacional y transaccional. En este sentido, se analiza la influencia que el estilo de liderazgo puede tener en las características físicas y comportamentales del líder antes analizadas. En primer lugar, es de esperar que el estilo de liderazgo ejerza de moderador entre el grado de atractivo en el líder y la confianza, la empatía y la justicia, en el sentido de que cuanto más definido sea el estilo de liderazgo (muy transformacional o transaccional) la moderación se volverá más débil. Por último, también esperamos encontrar un efecto moderador del estilo de liderazgo en la relación empatía - confianza, especialmente cuando el líder ejerza un estilo de liderazgo transaccional dado que la empatía no es un rasgo asociado a este estilo de liderazgo.

En lo que se refiere a las consecuencias de la confianza en el líder virtual, se han tomado variables que analizan la eficiencia del EV a nivel grupal, como son el compromiso con el equipo y el comportamiento cívico organizacional (OCB). En este sentido, es de esperar que un mayor nivel de confianza en el líder virtual influya de forma directa y positiva en estas dos variables.

Futuras líneas de investigación:

Aunque el conocimiento acerca del funcionamiento de los EVs es cada vez más extenso, dada la importancia que estos equipos tienen y van a tener en las organizaciones y especialmente en la gestión de marketing (Vukovič, Marič y Jordan, 2017), es todavía necesario avanzar más en el conocimiento de las estrategias que maximicen la probabilidad de éxito de estos. Estudios recientes destacan la importancia de las herramientas de comunicación digital en el área de marketing, especialmente en un entorno de B2B (Boyd y Koles, 2019) donde se usan equipos virtuales y herramientas de realidad virtual para comunicarse. En este sentido, una futura línea de investigación sería analizar en detalle las características propias de los EVs dentro del área de marketing y ver si existen diferencias sustanciales con EVs en otras áreas.

Por otro lado, la literatura previa reconoce que los equipos funcionan con diferentes grados de virtualidad (Ganesh y Gupta, 2010), por ello, futuros estudios deberían abordar si la presencia de un mayor o menor nivel de virtualidad en el equipo puede influir en otras variables, como por ejemplo la confianza (Curseu *et al.*, 2008), o la percepción de determinadas características del líder (Shekhar, 2006).

Uno de los retos más importantes a los que se enfrentan los EVs son las diferencias culturales entre sus miembros, ya que son equipos que pueden trabajar con gente de diversos países y culturas. En este sentido, desde el punto de vista de las capacidades del líder es necesario investigar acerca de los patrones de comunicación adecuados en EVs (Zhang y Fjermestad, 2006) de cara a mitigar los efectos culturales en la comunicación. Asimismo, sería necesario avanzar en diferentes teorías de liderazgo que tengan en cuenta factores únicos de los equipos virtuales como son la comunicación electrónica (Kozlowski y Bell, 2002) o la diversidad cultural (Shachaf, 2008).

En este trabajo se han analizado los antecedentes de la confianza en el líder a través de las características físicas y comportamentales del mismo. Otros estudios deberían abordar diferentes capacidades del líder y la influencia de estas para generar confianza, destacando, entre otras, la capacidad de crear modelos mentales compartidos con el resto del grupo (Maynard y Gilson, 2013), o la capacidad del líder para facilitar el uso de la tecnología al resto del grupo.

Por último, hemos analizado las consecuencias de la confianza a nivel de grupo, sin embargo, futuras investigaciones deberían abordar también las consecuencias de la confianza en el líder virtual desde el punto de vista individual, analizando variables como la satisfacción con el trabajo (Geister, Konradt y Hertel, 2006) y el desempeño individual, entre otras, y como estas variables se ven favorecidas con la confianza en su líder virtual. Asimismo, también sería interesante analizar como el grado de aislamiento del trabajador virtual (Kimble, 2011) influye en las variables antes mencionadas.

REFERENCIAS:

Ahearne, M., Gruen, T.W. and Jarvis, C.B. (1999), "If Looks Could Sell: Moderation and Mediation of the Attractiveness Effect on Salesperson Performance", *International Journal of Research in Marketing*, Vol. 16(4), pp. 269-284.

Alexander, S. and Ruderman, M. (1987), "The role of procedural and distributive justice in organizational behavior", *Social Justice Research*, Vol. 1, pp. 177-198.

Alsharoa, M., Greggb, D. and Ramirez, R. (2017), "Virtual team effectiveness: the role of knowledge sharing and trust", *Information & Management*, Vol. 54, pp. 479-490.

Aryee, S., Budhwar, P.S. and Chen, Z. (2002), "Trust as a mediator of the relationship between organizational justice and work outcomes: Test of a social exchange model", *Journal of Organizational Behavior*, Vol. 23(3), 267-286.

Badrinarayanan, V. and Arnett, D. (2008), "Effective virtual new product development teams: An integrated framework", *Journal of Business & Industrial Marketing*, Vol. 23, pp. 242-248.

Baron-Cohen, S. and Wheelwright, S. (2004), "The Empathy Quotient: An Investigation of Adults with Asperger Syndrome or High Functioning Autism, and Normal Sex Differences", *Journal of Autism and Developmental Disorders*, Vol. 34(2), pp. 163.

Bass, B.M. (1990). *Bass and Stogdill's handbook of leadership* (3rd ed.), New York: The Free Press.

Beldad, A., De Jong, M. and Steehouder, M. (2010), "How Shall I Trust the Faceless and the Intangible? A Literature Review on the Antecedents of Online Trust", *Computers in Human Behavior*, Vol. 26, pp. 857-869.

Bell, B. and Kozlowski, S. (2002), "A Typology of Virtual Teams: Implications for Effective Leadership", *Human Resource Studies*, Vol. 27(1).

Bell, B. S. and Kozlowski, S. W. J. (2008), *Active learning: Effects of core training design elements on self-regulatory processes, learning, and adaptability*. Cornell University, ILR School.

Bell, B.S. and Kozlowski, S.W. (2002), "A Typology of Virtual Teams: Implications for Effective Leadership", *Group and Organization Management*, Vol. 27, pp. 14-49.

Bono, J.E., Jackson Foldes, H., Vinson, G. and Muros, J.P. (2007), "Workplace emotions: The role of supervision and leadership", *The Journal of Applied Psychology*, Vol. 92, pp. 1357-1367.

Boyd, D. and Koles, B. (2019), "An Introduction to the Special Issue 'Virtual Reality in Marketing': Definition, Theory and Practice", *Journal of Business Research*, Vol. 100, pp. 441-444.

Braun, S., Peus, C., Weisweiler, S. and Frey, D. (2013), "Transformational leadership, job satisfaction, and team performance: A multilevel mediation model of trust", *The Leadership Quarterly*, Vol. 24(1), pp. 270-283.

Buchan, N., Croson, R. and Solnick, S. (2008), "Trust and gender: An examination of behavior and beliefs in the Investment Game", *Journal of Economic Behavior & Organization*, Vol. 68(3-4), pp. 466-476.

Cascio, W.F. (2000), "Managing a virtual workplace", *The Academy of Management Executive*, Vol. 14, pp. 81-90.

Chávez, F., Guerrero, A. and Guerra, J. (2009), *La satisfacción hacia el trabajo: un análisis basado en las teorías de las expectativas y de equidad*. Entelequia: revista interdisciplinar, pp. 219-234.

- Cheng, X., Yin, G., Azadegan, A. and Kolfshoten, G. (2015), "Trust Evolvement in Hybrid Team Collaboration: A Longitudinal Case Study", *Group Decision and Negotiation*, Vol. 25.
- Choi, O. and Cho, E. (2019), "The mechanism of trust affecting collaboration in virtual teams and the moderating roles of the culture of autonomy and task complexity", *Computers in Human Behavior*, Vol. 91, pp. 305-315.
- Cook, J. and Wall, T. (1980), "New work attitude measures of trust, organizational commitment and personal need non-fulfillment", *Journal of Occupational Psychology*, Vol. 53, pp. 39–52.
- Cropanzano, R. and Folger, R. (1991), "Procedural Justice and Worker Motivation", In: Steers, R.M. and Porter, L.W., Eds., *Motivation and Work Behavior*, 5th Edition, McGraw-Hill, New York, pp. 131-143.
- Culture Wizard (2006), "Trends in Virtual Teams", available at: http://cdn.culturewizard.com/PDF/Trends_in_VT_Report_4-17-2016.pdf (accessed 20 november 2019)
- Curşeu, P., Schalk, R. and Wessel, I. (2008), "How do virtual teams process information? A literature review and implications for management", *Journal of Managerial Psychology*, Vol. 23. Pp. 628-652.
- D'Souza, G. and Colarelli, S.M. (2010), "Selection decisions for face-to-face versus virtual teams", *Computers in Human Behavior*, Vol. 26, pp. 630-635.
- Den Hartog, D., Shippers, M. and Koopman, P. (2002), "The impact of leader behavior on trust in management and co-workers", *South African Journal of Industrial Psychology*, Vol. 28(4)
- Dirks, K.T. and Ferrin, D.L. (2002), "Trust in leadership: Meta-analytic findings and implications for research and practice", *Journal of Applied Psychology*, Vol. 87(4), pp. 611–628.
- Druskat, V. and Druskat, P. (2006). "Applying emotional intelligence in project working", In S. Pryke and H. Smyth (Eds.), *The management of complex projects: A relationship approach*, Oxford, UK: Blackwell, pp. 78- 96.
- Duarte DL, Snyder NT. 2006 *Mastering Virtual Teams: Strategies, Tools, and Techniques That Succeed* 3rd edn. Jossey-Bass: San Francisco, CA.
- Eagly, A. (1987), *Sex differences in social behavior: A social role interpretations*, Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Ertürk, A. (2007), "Increasing organizational citizenship behaviors of Turkish academicians: Mediating role of trust in supervisor on the relationship between organizational justice and citizenship behaviors", *Journal of Managerial Psychology*, Vol. 22, pp. 257-270.
- Espinosa, J., Kraut, S.A., Slaughter, J.F., Lerch, J.D. and Mockus, A. (2002). "Shared Mental Models, Familiarity, and Coordination: A Multi-Method Study of Distributed Software Teams", In Applegate, L., Galliers, R. and DeGross, J. (eds.) *Proceedings of the International Conference on Information Systems*, Barcelona, Spain, December 15-18, pp.425-433..
- Feingold, A. (1992), "Good looking people are not what we think", *Psychological Bulletin*, Vol. 11, pp. 304–341.
- Feng, J., Lazar, J. and Preece, J. (2004), "Emphatic and predictable communication influences online interpersonal trust", *Behavior and Information technology*, Vol. 23(2), pp. 97-106.
- Flavian, C., Guinaliú, M. and Jordán, P. (2018) "Antecedents and consequences of trust on a virtual team leader", *European Journal of Management and Business Economics*, Vol, 28(1), pp. 2-24.
- Ford, R., Piccolo, R. and Ford, L. (2016), "Strategies for building effective virtual teams: Trust is key", *Business Horizons*, Vol. 60(1), pp. 25-34.
- Furby L. (1986), "Psychology and justice", In *Justice: Views from the Social Sciences*, ed. R Cohen, pp. 153–204. New York: Plenum.
- Galea, C. and Wright, B. (1999), "Sex, roles and justice: a study of gender as a predictor of fairness in decision making", *Women in Management Review*, Vol. 14(3), pp. 89-98.
- Ganesh, M. and Gupta, M. (2010), "Impact of virtualness and task interdependence on extra-role performance in software development teams", *Team Performance Management*, Vol. 16, pp. 169-186.

- Garfield, Z., Von Rueden, C. and Hagen, E. (2018), "The evolutionary anthropology of political leadership", *The Leadership Quarterly*, Vol. 30(1), pp. 59-80.
- Geister, S., Konradt, U. and Hertel, G. (2006), "Effects of Process Feedback on Motivation, Satisfaction, and Performance in Virtual Teams", *Small Group Research*, Vol, 37, pp. 459-489.
- Gibson, C. and Cohen, S. (2003), *Virtual Teams That Work: Creating Conditions for Effective Virtual Teams*. Jossey-Bass Inc., Publishers San Francisco, CA, USA.
- Gilligan, C. (1992), *In a different voice*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Gilson, L. L., Maynard, M. T., Jones Young, N. C., Vartiainen, M. and Hakonen, M. (2015), "Virtual Teams Research: 10 Years, 10 Themes, and 10 Opportunities", *Journal of Management*, Vol. 41(5), pp. 1313–1337.
- Greenberg, P.S., Greenberg, R.H. and Antonucci, Y.L. (2007), "Creating and sustaining trust in virtual teams", *Business Horizons*, Vol. 50, pp. 325-333.
- Greengard, S. (2018), "In pursuit of virtual life", *Communications of the ACM*, Vol. 61(3), pp.15-17.
- Guinaliu, M. and Jordán, P. (2016), "Building trust in the leader of virtual work", *Spanish Journal of Marketing - ESIC*, Vol 20(1), pp.58-70.
- Hatfield, E., and Sprecher, S. (1986), "Measuring Passionate Love in Intimate Relationships", *Journal of Adolescence*, Vol. 9, pp. 383- 410.
- Hernandez, M., Long, C. and Sitkin, S. (2014), "Cultivating Follower Trust: Are All Leader Behaviors Equally Influential?", *Organization Studies*, Vol. 35, pp. 1867-1892.
- Hoch, J. and Kozlowski, S. (2014), "Leading Virtual Teams: Hierarchical Leadership, Structural Supports, and Shared Team Leadership", *The Journal of applied psychology*, Vol. 99.
- Hoffman, M.L. (1987), "The contribution of empathy to justice and moral judgment", In N. Eisenberg and J. Strayer (Eds.), *Empathy and its development*, New York: Cambridge University Press, pp. 47-80.
- Jarvenpaa, S.L. and Leidner, D.E (1998), "Communication and Trust in Global Virtual Teams", *Organization Science*, Vol. 10(6), pp. 791-815.
- Jarvenpaa, S.L. y Leidner, D.E (1999). Communication and Trust in Global Virtual Teams. *Organization Science*, 10(6), 791-815.
- Jones, E., Moore, J., Stanaland, A. and Wyatt, R. (1998), "Salesperson Race and Gender and the Access and Legitimacy Paradigm: Does Difference Make a Difference?", *Journal of Personal Selling & Sales Management*, Vol. 18, pp. 71-88.
- Jordán, P. (2015), "Un estudio de la confianza en el líder de un equipo de trabajo virtual", Tesis doctoral. Universidad de Zaragoza.
- Kayworth, T. and Leidner, D. (2000), "The Global Virtual Manager: A Prescription for Success", *European Management Journal*, Vol. 18(2), pp. 183-194.
- Kayworth, T.R. and Leidner, D.E. (2002), "Leadership Effectiveness in Global Virtual Teams", *Journal of Management Information Systems*, Vol. 18, pp. 7-41.
- Kimble, C. (2011), "Building effective virtual teams: How to overcome the problems of trust and identity in virtual teams", *Global Business and Organizational Excellence*, Vol. 30(2), pp. 6-15.
- Kniffin, K., Wansink, B., Griskevicius, V. and Wilson, D. (2014), "Beauty is in the in-group of the beheld: Intergroup differences in the perceived attractiveness of leaders", *The Leadership Quarterly*. Vol. 25(6), pp. 1143-1153.
- Konovsky, M.A. and Pugh, S.D. (1994), "Citizenship behavior and social exchange", *Academy of Management Journal*, Vol. 37, pp. 656-669.
- Korsgaard, M., Jeong, S., Mahony, D.M. and Pitariu, A.H. (2008), "A multilevel view of intragroup conflict", *Journal of Management*, Vol. 34(6), pp. 1222–1252.

- Lupano, M.L. and Solano, A. (2013), "Estereotipos de género, sexo del líder y del seguidor: su influencia en las actitudes hacia mujeres líderes", *Revista de Psicología*, Vol. 9(17).
- Malhotra, A. and Majchrzak, A. (2014), "Enhancing performance of geographically distributed teams through targeted use of information and communication technologies", *Human relations*, Vol. 67(4), pp. 389-411.
- Martens, A., Grover, C., Saucier, D. and Morrison, B. (2017), "An examination of gender differences versus similarities in a virtual world", *Computers in Human Behavior*, Vol 84, pp. 404-409.
- Mathes, E.W. and Kahn, A. (1975), "Physical attractiveness, happiness, neuroticism, and self-esteem", *Journal of Psychology*, vol. 90, pp. 27-30.
- Mayer, J., Caruso, D. y Salovey (1999). Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence. *Intelligence*, 27, 267-298.
- Maynard, M. and Gilson, L. (2013), "The Role of Shared Mental Model Development in Understanding Virtual Team Effectiveness", *Group & Organization Management*, Vol. 39, pp. 3-32.
- Maznevski, M. y Chudoba, K. (2000), "Bridging Space over Time: Global Virtual Team Dynamics and Effectiveness", *Organization Science*, Vol. 11(5), pp. 473-492.
- McEvily, B. and Tortoriello, M. (2011), "Measuring trust in organizational research: Review and recommendations", *Journal of Trust Research*, Vol. 1(1), Vol. 23-63.
- Montoya, M., Massey, A. and Lockwood, N. (2011), "3D Collaborative Virtual Environments: Exploring the Link between Collaborative Behaviors and Team Performance", *Decision Sciences*, Vol. 42(2), pp. 451-476.
- Morgeson, F.P., DeRue, D.S. and Karam, E.P. (2010), "Leadership in teams: A functional approach to understanding leadership structures and processes", *Journal of Management*, Vol. 36(1), pp. 5-39.
- Muethel, M. and Hoegl, M. (2012), "The influence of social institutions on managers' concept of trust: Implications for trust-building in Sino-German relationships", *Journal of World Business*, Vol. 47(3), pp. 420-434.
- Müller, R. and Turner, J.R. (2007), "Matching the Project Manager's Leadership Style to Project Type", *International Journal of Project Management*, Vol. 25, pp. 21-32.
- Oliver, R.L. (1980), "A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions", *Journal of Marketing Research*, Vol. 17, pp. 460-469.
- Organ, D.W. (1997), "Organizational citizenship behavior: It's construct clean-up time", *Human Performance*, Vol. 10, pp. 85-97.
- Pauleen, D.J. and Young, P. (2001), "Facilitating virtual team relationships via Internet and conventional communication channels", *Internet Research*, Vol. 11(3), pp. 190-202.
- Purvanova, R.K. and Bono, J.E. (2009), "Transformational leadership in context: Face-to-face and virtual teams", *The Leadership Quarterly*, Vol. 20, pp. 343-357.
- Reingen, P.H. and Kerman, J.B. (1993), "Social Perception and Interpersonal Influence: Some Consequences of the Physical Attractiveness Stereotype in a Personal Selling Setting", *Journal of Consumer Psychology*, Vol. 2(1), pp. 25-38.
- Rosenblat, T.S. (2008), "The Beauty Premium: Physical Attractiveness and Gender in Dictator Games", *Negotiation Journal*, Vol. 24, pp. 465-481.
- Rousseau, D.M., Sitkin, S.B., Burt, R.S. and Camerer, C. (1998), "Not so different after all: A cross-discipline view of trust", *Academy of Management Review*, Vol. 23, pp. 393-404.
- Schoorman, F., Mayer, R. and Davis, J. (2007), "An integrative model of organizational trust: Past, present, and future", *Academy of Management Review*, Vol. 32, pp. 10.
- Schwartz, J., Burgess, B. and Rousselet, V. (2017), "Transforming B2B marketing: Six steps forward and three paths to take", *Market Leader*, pp. 46-49.

- Shachaf, P. (2008), "Cultural diversity and information and communication technology impacts on global virtual teams: An exploratory study", *Information and Management*, Vol. 45 (2), pp. 131-142.
- Shamir, B., House, R.J. and Arthur, M.B. (1993), "The motivational effect of charismatic leadership: A self-concept based theory", *Organization Science*, Vol. 4, pp. 577-594.
- Siebdrat, F., Hoegl, M. and Ernst, H. (2009), *How to Manage Virtual Teams*. MIT Sloan Management Review. 50
- Smith, F.G., Debruine, L.M., Jones, B.C., Krupp, D.B., Welling, L. and Conway, C. A. (2009), "Attractiveness qualifies the effect of observation on trusting behavior in an economic game", *Evolution and Human Behavior*, Vol. 30(6), pp. 393-397.
- Staples, D.S. and Webster, J. (2008), "Exploring the Effects of Trust, Task Interdependence and Virtualness on Knowledge Sharing in Teams", *Information Systems Journal*, Vol. 18, pp. 617-640.
- Sunindijo, R., Hadikusumo, B. and Ogunlana, S. (2007), "Emotional Intelligence and Leadership Styles in Construction Project Management", *Journal of Management in Engineering*, Vol. 34(4).
- Thau, S., Aquino, K. and Wittek, R. (2007), "An extension of uncertainty management theory to the self: The relationship between justice, social comparison orientation, and antisocial work behaviors", *Journal of Applied Psychology*, Vol. 92, pp. 250-258.
- Thorndike, E.L. (1920), "A constant error on psychological rating", *Journal of Applied Psychology*, Vol. 4, pp. 25-29.
- Van Dyne, L., Vandewalle, D., Kostova, T., Latham, M. and Cummings, L.L. (2000), "Collectivism, Propensity to Trust and Self-Esteem as Predictors of Organizational Citizenship in a Non-Work Setting", *Journal of Organizational Behavior*, Vol. 21, pp. 3-23.
- Von Rueden, C. and Van Vugt, M. (2015), "Leadership in small-scale societies: Some implications for theory, research, and practice", *The Leadership Quarterly*, Vol. 26(6), pp. 978-990.
- Vroom, V.H. (1964), *Work and motivation*, San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Vuković, G., Marič, M. and Jordan, G. (2017), "Why are Virtual Teams Perfect for Marketing?", paper presented at the 36th International conference on organizational science development: responsible organization. Available at: <http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/206> (accessed 20 november 2019)
- Whitener, E., Brodt, S., Korsgaard, A. and Werner, J. (1998), "Managers as initiators of trust: An exchange relationship framework for understanding managerial trustworthy behavior", *Academy of Management Review*, Vol. 23, pp. 513-530.
- William, J.E. and Best, D. L. (1990), *Measuring sex stereotypes: A multinational study*, Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Wong, S. and Giessner, S. (2015), "The thin line between empowering and laissez-faire leadership: An expectancy match perspective", *Journal of Management*, Vol. 44(2).
- Zhang, S. and Fjermestad, J. (2006), "Bridging the gap between traditional leadership theories and virtual team leadership", *International Journal of Technology, Policy and Management*. Vol. 6(3).
- Zhao, Z., Salesse, R., Gueugnon, M., Schmidt, R., Bardy, B. and Marin, L. (2015), "Physical attractiveness elicits more stable interpersonal coordination", paper presented at Conference: Annals of Physical and Rehabilitation Medicine. Montpellier. Available at: shorturl.at/gixyJ (accessed 20 november 2019)
- Zhou, X., Liao, J.-q., Liu, Y., & Liao, S. (2017). Leader impression management and employee voice behavior: Trust and suspicion as mediators. *Social Behavior and Personality: An international journal*, 45, 1843-1854.
- Zolin, R., Fruchter, R. and Hinds, P. (2003), *Communication, Trust & Performance: The Influence of Trust on Performance in A/E/C Cross-functional, Geographically Distributed Work*, Stanford: Stanford university.